

Simona Ionela ANDRONE

drdă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Tendințe ale valorificării paradigmei inteligenței emoționale la nivelul reformei sistemului de învățământ și la nivelul procesului de învățământ

Rezumat: Articolul prezintă concluzii științifice privind valorificarea paradigmei inteligenței emoționale, având ca reper tendințele înregistrate la nivel de politică a educației, de reformă a sistemului de învățământ și a procesului de învățământ, în baza idealului educației umaniste și a scopurilor generale ale educației democratice.

Cuvinte-cheie: paradigma inteligenței emoționale, tendințe, reforma sistemului de învățământ, proces de învățământ, valorificare.

Abstract: The article presents a number of research conclusions concerning the use of the emotional intelligence paradigm, taking as a reference the tendencies registered at the following levels: education policy, education system, the educational process (based on the humanistic education ideal), and the general aims of democratic education.

Keywords: emotional intelligence paradigm, trends, reform of the education system, educational process, reevaluation.

La nivel de politică a educației, atât în Republica Moldova, cât și în România, se înregistrează interesul constant pentru problematica emoțională și educația emoțională a copiilor din perspectiva sporirii inteligenței emoționale. În cea de-a doua jumătate a sec. XX, la granița dintre sec. XX-XXI se atestă o preocupare a conceptorilor de curriculum universitar pedagogic pentru formarea educatorilor în spiritul valorilor culturii emoționale, în scopul consolidării culturii pedagogice. În documentele oficiale la nivel de Consiliul Europei, UNESCO etc. și în reviste specializate în educație, precum *European Journal of Teacher Education* (Oxford), *Journal of Teacher Education* (revistă a Asociației Americane a Profesorilor de Științe ale Educației din Colegiile Pedagogice, editată la Washington), *British Journal of Teacher Education* (editată de Universitatea din Liverpool), *A Journal for Teacher Education in Europe (ATEE)* etc., aceste preocupări științifice se explică prin abordarea activă a inteligenței emoționale ca predictor al succesului în educație și carieră. Temele fundamentale de politică a educației, dezvoltate pe fundalul istoric al *postmodernității* educației, evidențiază: necesitatea reconsiderării la nivel de conținut a procesului de formare inițială și continuă a personalului didactic, privind necesitatea extinderii pregătirii din perspectivă psihologică, sociologică, biologică, antropologică și estetică în termeni de competențe socioafective cu deschideri spre cultura emoțională, cultura profesională și cultura socială; importanța valorificării modelului educației bazat pe inteligență emoțională și a educației pentru dezvoltare emoțională întru optimizarea proceselor de adaptare și integrare școlară la

scara întregului sistem de învățământ în contextul promovării paradigmei inteligenței emoționale [1].

Educația pentru dezvoltare emoțională este o nouă dimensiune a educației, ce vizează formarea/dezvoltarea inteligenței emoționale (măsurată în coeficient de emoționalitate (EQ)), aceasta fiind exprimată prin atitudini responsabile față de propriile stări afective, reflectate în comportamente comunicative rezonante, ce derivă din sistemul individual al valorilor inteligenței emoționale, măsurabile la nivelul competențelor emoționale, asigurând performanța academică (IQ), sănătatea mintală și integrarea [15]. Din rațiunile menționate, *inteligenta emoțională* se constituie dintr-o totalitate de competențe, printre care se numără: *autocontrolul, gândirea liberă, empatia, conștiinciozitatea, optimismul, asertivitatea, toleranța, colaborarea, inițiativa*. Acestea susțin conștientizarea, gestionarea și manifestarea adecvată a emoțiilor și, în consecință, reușita individului în toate activitățile de învățare socială. În aceeași ordine de idei, dezvoltarea inteligenței emoționale contribuie la formarea capacităților și atitudinilor pentru un stil de viață sănătos, posibil prin îmbunătățirea stării sănătății fizice, afectiv-emoționale și mintal-spirituale.

Asigurarea sensibilității educatorilor față de nevoile emoționale ale elevilor este un principiu al educației umaniste, având în vedere faptul că cel mai mare impact asupra calității educației îl are relația educator-educați. Psihologii umaniști accentuează importanța educației emoționale ca o dimensiune indispensabilă eficientizării permanente a interacțiunii profesorului cu elevii, fapt ce influențează, în mare măsură, performanțele academice.

Încă din perioada Renașterii, umaniștii au pus în valoare omul și demnitatea acestuia la nivel individual și social, propunându-și să creeze un nou ideal uman, înzestrat cu o cultură enciclopedică [1]. Din aceste considerente, școala de azi ar trebui să devină un spațiu prielnic și nonrestrictiv, care să încurajeze și să sprijine fiecare elev în formarea competențelor sociale la nivelul care să-i permită să pășească în viața adultă sigur și încrezător în capacitățile și posibilitățile sale [14].

Idealul educației umaniste promovează umanismul ca metaparadigmă transdisciplinară complexă, cu puternice rădăcini în istoria gândirii filozofice, începând cu antichitatea și cu o revenire remarcabilă în ultimele decenii ale secolului trecut, prin abordarea teoretică și practică a educației adaptate la particularitățile individuale ale educaților. Interpretările fundamentale ale umanismului se bazează pe valorificarea naturii umane în dezvoltarea sa calitativă, unde personalitatea este produsul evoluției sub influența unei metodologii orientate spre descoperirea potențialului fiecăruia de a rezolva probleme reale ale vieții cotidiene [13]. Din această perspectivă, scopurile generale ale educației contemporane vizează educarea copiilor în spiritul umanității, al valorilor democratice și al libertății individuale. Emoționalitatea este structura fundamentală a existenței umane, după cum menționa argumentat Heidegger, iar la baza învățării sociale a valorilor general-umane se află atitudinile construite din emoții. Prin urmare, scopurile educației umaniste vizează stimularea dezvoltării sensibilității emoționale a elevilor, pentru a-i ajuta să se adapteze social, să reacționeze adecvat în situații tensionante ale vieții. În această ordine de idei, educatorul are libertatea de a alege strategiile ce corespund exigențelor educației emoționale și umaniste, respectând particularitățile individuale și ritmul propriu de învățare al fiecărui copil [10]. Reieșind din actualele provocări ale educației privind necesitatea asigurării sănătății mintale a generațiilor în creștere, în condițiile problematicii emoționale a copiilor studierea paradigmei inteligenței emoționale devine imperativă.

În România, una dintre tendințele principale de valorificare a paradigmei inteligenței emoționale în procesul de învățământ se produce prin implementarea modelului educației bazate pe inteligență emoțională la nivel de finalități, conținuturi, strategii specifice, în perspectiva promovării valorilor inteligenței emoționale și a valorilor general-umane [11]. Cercetarea atentă a conținutului revistelor de pedagogie și psihologie implică recunoașterea importanței sporite a paradigmei inteligenței emoționale, avansată de cerințele în schimbare ale mediului educațional și determinată, în măsură considerabilă, de exigențele în raport cu nevoile emoționale ale copiilor și oportunitatea afirmării personalității prin cultură socială [12].

În baza cercetărilor actuale, deducem că abordarea umanistă a inteligenței emoționale implică analiza și

formularea soluțiilor pentru problemele vieții cotidiene. Valoarea educației emoționale rezultă și din afirmația: ”Orice sursă ar avea, emoția este un răspuns personal la problemele existențiale, devenind rezonatorul lumii contemporane în universul afectiv al individului, viața emoțională fiind un proces de reflectare, de valorizare și de semnificare a experiențelor emoționale” [8].

O preocupare serioasă a cercetătorilor din România a devenit pregătirea profesională a cadrelor didactice în planul culturii emoționale, conceptului dat atribuindu-i-se semnificația de competențe emoționale necesare pedagogilor pentru exercitarea eficace a rolurilor lor profesionale. Aceștia apreciază argumentat competențele emoționale la nivelul competențelor profesionale, explicând succesul profesional și eficiența creșterii în carieră prin dezvoltarea optimă a competențelor emoționale [2].

Cunoașterea metodologiei dezvoltării inteligenței emoționale a elevilor este o altă tendință înregistrată în ultima perioadă în literatura pedagogică. Specialiștii în domeniu formulează obiectivele educației emoționalității, identifică cele mai eficiente metode orientate spre dezvoltarea inteligenței emoționale, analizează conținuturile specifice și descriu valorile aferente inteligenței emoționale a copiilor, începând cu vârsta preșcolară și școlară [8].

O altă tendință în abordarea paradigmei inteligenței emoționale vizează **competențele emoționale**: *managementul emoțional, intuiția, înțelepciunea, autoreglarea emoțională, empatia, toleranța, creativitatea, stabilitatea emoțională și maturizarea emoțională*. Ultimul concept este egalat în literatura psihologică cu maturitatea psihologică și maturitatea școlară, atunci când se discută despre pregătirea copiilor de școală. Conținutul științific al cărților promovează valorile culturii emoționale și ale culturii sociale, valori care pot fi atinse și extinse prin eforturi de dezvoltare a competențelor emoționale. Se abordează tot mai frecvent termenul englez *self-management*, prin care se înțelege *autoeducația permanentă pentru disciplinarea emoțională*, care determină, în mare măsură, și sporirea coeficientului de inteligență academică. Dezvoltarea personală implică cultivarea la copii a asertivității, a capacității de a planifica și a implementa proiectele de dezvoltare personală și socială.

O sursă sigură de aprofundare a cunoașterii științifice privind paradigma inteligenței emoționale au devenit tezele de doctorat, în care pot fi găsite informații despre modelele inteligenței emoționale, la nivel de structură și conținut, precum și indicații metodologice utile cadrelor didactice pentru înțelegerea mecanismelor dezvoltării inteligenței emoționale a copiilor. Aici surprindem două dimensiuni principale: (a) corelația dintre gradul de cultură emoțională a cadrelor didactice și performanța profesională, inclusiv avansarea în cariera pedagogică; (b) impactul inteligenței emoționale în predicția succesului școlar și anticiparea problemelor sociale ale elevilor.

În lumina cercetării noastre privind paradigma inteligenței emoționale, identificăm conexiuni între preocupările autorilor din spațiile vizate.

Tabelul 1. *Tematica abordată în planul inteligenței emoționale*

	Italia	România	Republica Moldova
Tematicile abordate	<ul style="list-style-type: none"> • Influența inteligenței emoționale asupra dezvoltării cognitive a personalității • Corelația dintre gradul de cultură emoțională a cadrelor didactice și performanța profesională, inclusiv avansarea în cariera pedagogică 	<ul style="list-style-type: none"> • Impactul inteligenței emoționale în predicția succesului școlar și anticiparea problemelor sociale ale elevilor • Competențele emoționale ale elevilor • Strategii educative de dezvoltare a inteligenței emoționale • Inteligența emoțională drept competență profesională a cadrelor didactice 	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptul de cultură emoțională (CE), mai larg ca semnificație decât termenul de inteligență emoțională. CE include competențele specifice unei profesii. Metodologia cercetării inteligenței emoționale • Tehnologia dezvoltării culturii emoționale • Metodologia educației pentru dezvoltare emoțională • Valori ale inteligenței emoționale • Conceptul de educație pentru dezvoltare emoțională • Conceptul de educație pentru toleranță • Toleranța pedagogică • Asertivitatea pedagogică • Echilibrul emoțional. Stabilitatea emoțională • Conceptul de competență de management al stresului

Tendențele valorificării paradigmei inteligenței emoționale în România la nivelul procesului de învățământ se desprind din analiza strategiilor de valorificare a acestuia în cele trei spații, ceea ce permite a prezenta aspectele de esență care contribuie la formarea unor reprezentări de ansamblu asupra constantelor pedagogice, indicând existența unor similitudini între experiența statelor vizate. Astăzi, o deplină claritate asupra importanței paradigmei inteligenței emoționale o creează noile cercetări psihopedagogice publicate în Italia și România, care arată tendința de a evalua, afară de IQ-ul intelectual, și EQ-ul emoțional, sau „inteligența emoțională”, demonstrând că cele două forme de inteligență sunt, în egală măsură, necesare pentru supraviețuire [2].

Tabelul 2. *Constante pedagogice ale aplicării modelului educației bazate pe inteligență emoțională*

Constante pedagogice ale aplicării paradigmei inteligenței emoționale	Acțiuni manageriale ale educatorilor
a. Proiectarea competențelor socioafective necesare în paradigma educației bazate pe inteligența emoțională; b. Afirmarea noilor metodologii de educație care stimulează dezvoltarea inteligenței emoționale în contexte pedagogice deschise și multiple; c. Reconstrucția mesajului pedagogic prin transpunerea empatiei afectiv-motivaționale la nivelul repertoriului comun; d. Reevaluarea climatului socioafectiv al clasei/școlii/comunității etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Încurajarea unui stil managerial bazat pe promovarea valorilor inteligenței emoționale; • Cultivarea spiritului umanist; • Asigurarea egalizării șanselor de reușită școlară prin valorificarea resurselor afectiv-motivaționale; • Promovarea parteneriatelor: comunitate-școală-familie; profesor-elev-părinte; părinte-elev etc.

CONCLUZII

1. Dimensiunile tematice ale valorificării paradigmei inteligenței emoționale desprinse din conținutul publicațiilor științifice din ultimele două decenii vizează: problematica emoționalității umane; educația pentru dezvoltare emoțională și sănătate mintală; influența inteligenței emoționale asupra succesului școlar; valorile inteligenței emoționale; competențele emoționale; performanța școlară determinată de competențele socioafective necesare pentru dezvoltarea personală; valorile culturii emoționale și sociale; sănătatea mintală și publică etc.
2. În spațiile examinate, se atestă o accentuată tendință de promovare a modelului educației bazat pe inteligența emoțională. Din analiza constantelor

pedagogice ale valorificării modelului abordat, deducem că educația pentru dezvoltare emoțională este proiectată atât la nivelul formării profesionale a educatorilor în perspectiva acestei educații (prin autoeducația competențelor socioafective), cât și la nivel de curricula școlare (prin proiectarea/realizarea unor obiective specifice educației pentru dezvoltare emoțională, afirmarea metodelor specifice de educație), care stimulează dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor la toate treptele sistemului de învățământ.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Androne S. I. Afirmarea paradigmei inteligenței emoționale italiene în România și Republica Moldova. În: Managementul educațional: realizări și perspective de

- dezvoltare. Materialele Conferinței științifico-practice internaționale. Ediția I. Bălți: s.n., 2017, pp. 211-215.
2. Androne S. I. Armonizarea IQ și EQ pentru o carieră rezonantă a cadrelor didactice și pentru eficiența școlară. În: Probleme actuale ale științelor umaniste. Analele științifice ale doctoranzilor. Volumul al XIII-lea, partea a I-a. Chișinău: s.n., 2015, pp. 117-124.
 3. Brăguță S. Impactul inteligenței emoționale asupra comunicării în familie. În: Conferința internațională științifico-practică a psihologilor *Paradigmele inteligenței în psihologia contemporană*. Chișinău: Sirius, 2012, pp. 164-167.
 4. Cerasela T. Inteligență emoțională și inteligență academică: eficiență comportamentală. București: Ed. Academiei Naționale de Informații *Mihai Viteazul*, 2010. 264 p.
 5. Cojocaru-Borozan M. et al. Glosar român-englez-rus-francez-italian: Pedagogia culturii emoționale. Chișinău: Tipografia UPSC *Ion Creangă*, 2016. 465 p.
 6. Cojocaru-Borozan M., Zagaievschi C., Stratan N. Pedagogia culturii emoționale. Chișinău: Tipografia UPSC *Ion Creangă*, 2014. 200 p.
 7. Cojocaru-Borozan M. Formarea continuă a culturii emoționale la profesorii școlari. Chișinău: Tipografia UPSC *Ion Creangă*, 2010. 80 p.
 8. Cojocaru-Borozan M. Metodologia cercetării culturii emoționale. Chișinău: Tipografia UPSC *Ion Creangă*, 2012. 208 p.
 9. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iași: Polirom, 2010. 398 p.
 10. Cristea S. et al. Teoria și praxiologia cercetării pedagogice. București: EDP, 2016. 306 p.
 11. Dumitrescu M., Dumitrescu S. Educația pentru sănătate mentală și emoțională. Ghid metodologic pentru pregătirea cadrelor didactice. Craiova: Arves, 2008. 148 p.
 12. Elias M. J. et al. Stimularea inteligenței emoționale a adolescenților. București: Curtea Veche, 2003. 296 p.
 13. Joița E. Metodologia educației. Schimbări de paradigme. Iași: Institutul European, 2010. 280 p.
 14. Ribot Th. Logica sentimentelor. București: Univers Enciclopedic Gold, 2010. 176 p.
 15. Zagaievschi C., Cojocaru-Borozan M. Educație pentru dezvoltare emoțională și sănătate mentală. Chișinău: Tipografia UPSC *I. Creangă*, 2014. 192 p.